

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DO CALENDÁRIO COLORIDO DAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO: PROJETO UPA RUSSAS EM CORES

DOI: 10.5281/zenodo.17815199

AUTORES: ROSÂNGELA LIMA SOUSA, JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FILHO, WILKERLANO DE CASTRO SOMBRA FÉLIX, GLEIDSON ANDSON DE SOUZA LIMA, EMANUELLA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA, TAMARA LOUREIRO GURGEL, FÁTIMA MARIA DE CASTRO ROMÃO, ANA KELLY LEITÃO DE CASTRO

INTRODUÇÃO: A EDUCAÇÃO EM SAÚDE E AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SÃO FERRAMENTAS FUNDAMENTAIS PARA FORTALECER A PREVENÇÃO DE DOENÇAS, O DIAGNÓSTICO PRECOCE E O AUTOCUIDADO. ESTRATÉGIAS VISUAIS E PARTICIPATIVAS, COMO O USO DE CORES E SÍMBOLOS, AMPLIAM O ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO E FACILITAM A COMUNICAÇÃO EM SAÚDE. EM UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, TAIS INICIATIVAS TORNAM-SE AINDA MAIS RELEVANTES POR ALCANÇAREM DIARIAMENTE UM PÚBLICO DIVERSIFICADO E EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE. **OBJETIVO:** DESCREVER A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO UPA RUSSAS EM CORES, QUE UTILIZA UM CALENDÁRIO ANUAL DE CAMPANHAS MENS AIS PARA PROMOVER EDUCAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE JUNTO A USUÁRIOS E COLABORADORES DA UPA. **MÉTODOS:** ESTUDO DESCRITIVO, TIPO RELATO DE EXPERIÊNCIA, INICIADO EM JANEIRO DE 2022 E EM PLENA EXECUÇÃO ATÉ O PRESENTE MOMENTO. A IMPLANTAÇÃO ENVOLVEU LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, DEFINIÇÃO DAS CAMPANHAS MENS AIS A PARTIR DE PRIORIDADES DE SAÚDE, CRIAÇÃO DO CALENDÁRIO ANUAL, MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E EXECUÇÃO CONTÍNUA DAS AÇÕES EDUCATIVAS. CADA CAMPANHA CONTEMPLA DECORAÇÃO TEMÁTICA DA UNIDADE, PALESTRAS, ATIVIDADES INTERATIVAS, RODAS DE CONVERSA EM SALAS DE ESPERA, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS E PARTICIPAÇÃO ATIVA DE USUÁRIOS, FAMILIARES E COLABORADORES. **RESULTADOS:** O PROJETO GARANTE A REALIZAÇÃO ININTERRUPTA DAS CAMPANHAS MENS AIS, GERANDO AMPLA ADESÃO DOS USUÁRIOS E ALTO ENGAJAMENTO DOS PROFISSIONAIS. AS AÇÕES POSSIBILITAM A CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE ACOLHEDOR E EDUCATIVO NA UPA E CONSOLIDA UMA ROTINA INSTITUCIONAL DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE. A PADRONIZAÇÃO DAS CORES E DO CALENDÁRIO CONTRIBUI PARA A SUSTENTABILIDADE DO PROJETO, FORTALECIMENTO DA CULTURA DE PREVENÇÃO E RECONHECIMENTO COMUNITÁRIO DA INICIATIVA. **CONCLUSÃO:** O UPA RUSSAS EM CORES CONFIGURA-SE COMO UMA EXPERIÊNCIA INOVADORA E REPLICÁVEL EM PROMOÇÃO DA SAÚDE, INTEGRANDO COMUNICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO EM SAÚDE DE FORMA CONTÍNUA E SISTEMÁTICA. A INICIATIVA FORTALECE O AUTOCUIDADO, AMPLIA A CONSCIÊNCIA COMUNITÁRIA E CONSOLIDA A UPA COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGEM, ACOLHIMENTO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS.

PALAVRAS-CHAVE: CONSCIENTIZAÇÃO; EDUCAÇÃO EM SAÚDE; PROMOÇÃO DA SAÚDE; PREVENÇÃO DE DOENÇAS.